

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI

BUXORO
DAVLAT
UNIVERSITETI
1930

“FIZIKA, MATEMATIKA VA SUN'IIY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING DOLZARB MUAMMOLARI”

XALQARO ILMIIY-NAZARIY ANJUMAN MATERIILLARI

BUXORO-2025

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI**

CURRENT PROBLEMS OF PHYSICS, MATHEMATICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND THEORETICAL
CONFERENCE**

(May 16-17, 2025)

Bukhara-2025

UDC: 530+51+004.8

LBC: 22.1 + 22.16 + 32.81

A92

ISBN: 978-6206-800-31-9

ORGANIZING COMMITTEE

Chairman:	
Khamidov O.Kh	Professor, rector of Bukhara State University
Vice-chairman:	
Samiyev K.A.	Professor, vice-rector of Bukhara State University
Jurayev H.O.	Professor, dean of the Faculty of Physics, Mathematics and Information Technologies, Bukhara State University
Members of the organizing committee	
Sharipov M.Z.	Professor, head of the Department of Bukhara State University
Jalolov O.I.	Docent, head of the Department of Bukhara State University
Shafiyev T.R.	Docent, head of the Department of Bukhara State University
Dilmurodov E.B.	Docent, head of the Department of Bukhara State University
Kodirov J.R.	Docent, head of the Department of Bukhara State University
Durdiev U.D.	Docent, head of the Department of Bukhara State University
Eshonkulov H.I.	Docent, IT Advisor to the Rector of Bukhara State University
Bakayev I.I.	Docent, Senior Specialist at the Center of Excellence for Science and Education, Bukhara State University
Nuriddinov J.Z.	Docent, deputy dean of the Faculty of Physics, Mathematics and Information Technologies
Ubaydullayev A.N.	Docent, deputy dean of the Faculty of Physics, Mathematics and Information Technologies
Rasulov X.R.	Docent, Bukhara State University
Fayziyev Sh.Sh.	Docent, Bukhara State University

PROGRAM COMMITTEE

Chairman:	
Rasulov T.H.	Professor, Head of the Center of Excellence for Science and Education, Bukhara State University
Members of the organizing committee	
Mukimov K. M.	Academician of the AS RUZ
Durdiev D.K.	Professor, head of Bukhara branch of the Institute of Mathematics named after V.I.Romanovsky
Mutti-Ur Rehman	Professor, Asia International University
Ikromov I.A.	Professor, head of Samarkand branch of the Institute of Mathematics named after V.I.Romanovsky
Shadimetov X.M.	Professor, Tashkent institute of railway transport engineers
Ravshanov N.	Professor, Digital Technologies and Artificial Intelligence Development Research Institute
Hayotov A.R.	Professor, V.I. Romanovsky Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Muminov B.B.	Professor, Tashkent State University of Economics
Muminov Z.E.	Professor, Tashkent State University of Economics
Muminov M.E.	Professor, Samarkand State University
Jurayev D.R.	Professor, Bukhara State University
Kaxxorov S.K.	Professor, Bukhara State University
Jiemuratov R.E.	Professor, dean of the Faculty Physics-Mathematics, Nukus State Pedagogical Institute
Prenov B.B.	Docent, head of the Department Nukus State Pedagogical Institute
Otepbergenov J.S.	Docent, head of the Department Nukus State Pedagogical Institute
Seitnazarov K.K.	Docent, head of the Department Nukus branch of Tashkent university of Information Technologies
Tursunov I.G.	Professor, dean of the Faculty Physics and Chemistry, Chirchik State Pedagogical University

Secretariat:*Atamuradov J.J., Khudayarov S.S., Xazratov F.X.*

© Bukhara state university

ISSIQ POLLI ISITISH TIZIMINING O'ZGARUVCHILARINI TAHLIL QILISH

Kamolov J*Bukhara State University, Uzbekistan,**200117, Bukhara, M. Ikbol st., 11.**Tel. : (+998) 88 309-01-01***e - mail : [kamalovjurabek92@gmail.com](mailto:kamolovjurabek92@gmail.com)**j.j.kamolov@buxdu.uz*

Annotatsiya: Mazkur tadqiqot ishida issiq polga ega panel-nurlanishli isitish tizimida temperatura taqsimotini aniqlash va baholash uchun Comsol Multiphysics kompyuter dasturida kompyuter modeli ishlab chiqildi. O'lchami $4 \times 3.3 \times 0.1$ m³ bo'lgan beton qatlamdan iborat panel-nurlanishli isitish tizimi (issiq pol) tanlab olindi va shu hajm ichiga ichki diametri 2 sm, umumiy uzunligi 64.84 m va 64.24 m ga teng bo'lgan mis quvurlar joylashtirildi. Issiqlik tashuvchi sifatida suvdan foydalanildi. Hisoblashlar ko'rsatishicha ikkinchi variantda panel-nurlanishli issiq pol tizimi sirtida temperatura taqsimoti nisbatan tekis taqsimlanadi va talab etilgan qiymatdan oshib ketmaydi.

Kalit so'zlar: issiqlik xossalari, panel-nurlanishli isitish tizimi, analitik yechim, harorat taqsimoti, issiqlik qarshiligi.

Kirish. Energiya sarfini tejashga qanchalik harakat qilinmasin, binolarni isitish hanuzgacha umumiy energiya miqdorining asosiy ulushini tashkil qilib kelmoqda [1], panel-nurlanishli isitish tizimlari orqali isitish uchun energiya talabi radiatorli isitishga nisbatan 1,69-8,62% ko'p. Binolar uchun sarflanayotgan energiya hissasiga butun dunyo bo'ylab uglerod, zaharli chiqindi gazlarining deyarli 33% to'g'ri keladi. Amerika qo'shma shtatlarida binolar birlamchi energiya yo'qotilishlarining qariyb 40% tashkil qiladi [2], hozirgi va kelajakdagi jamiyatdagilar turmush tarzida atrof-muhit ob havosini nisbatan kamroq ifloslantirish uchun innovatsion operatsion strategiyalar, texnologiyalarning potentsial oqibatlarini o'rganib issiqxona gazlari emissiyasiga asoslangan holda keyingi asrda qurilish fondining potentsial evolyutsiyasini boshqarish uchun yangi asosni, qurilgan muhitning o'zaro bog'liq tomonlarini bir qator miqdoriy ko'rsatkichlar orqali birlashtirib, ular sog'lom turmush tarzida, moslashuvchan va samarali binolarga erishish uchun bino samaradorligini optimallashtirish bilan birga ekologik natijalarni yaxshilashga qaratilgan.

Evropa Ittifoqida binolar umumiy energiya iste'molining taxminan 40% ni tashkil qiladi. Evropada qurilgan atrof-muhitning uchta asosiy muammosi, xususan, binolarning energiya iste'moli, energiya yetishmovchiligi va mahalliy iqlim o'zgarishi bilan bog'liq masalalar muhokama qilinib [3], muammolarni imkoniyatlarga aylantirish mexanizmlari va kelajakdagi rivojlanish uchun tegishli yo'llar aniqlangan va tahlil qilingan. Belgilangan maqsadlarni amalga oshirish uchun zarur investitsiyalar to'liq baholanishini o'z ichiga olgan yo'l xaritasi namoyon qilingan. Jamiyat uchun o'rta va uzoq muddatli asosiy imtiyozlar, jumladan, iqtisodiyot, bandlik, atrof-muhit va sog'likka ta'siri to'liq hisoblangan va tahlil qilingan.

Qurilish sektorini dekarbonizatsiya qilish iqlim o'zgarishini yaxshilash uchun juda muhim, chunki bu sektor butun dunyo bo'ylab umumiy energiya iste'molining 40 foizini va jami issiqxona gazlari chiqindilarining 36 foizini tashkil qiladi. Qayta tiklanadigan energiyaning umumiy ulushini oshirish tufayli dekarbonizatsiyaning istiqbolli urinishlaridan biri bo'lib, nol energiya binolarini optimal loyihalash va ishlatish uchun universal qaror qabul qilish vositasini ishlab chiqish muhimdir [4].

Global isish, atrof-muhitning ob havosining yomonlashuvi va energiya iste'moli muammolari dunyoning asosiy tashvishlaridan biriga aylandi. Ushbu masalalarga javob berishda "energiyani tejash va emissiyani kamaytirish" missiyasi shakllantirildi va amalga oshirildi [5]. Energiya asosan sanoat, transport va qurilishni o'z ichiga olgan uchta sohada iste'mol qilinadi, bunda qurilish sohasi, isitiladigan binolar global energiya iste'molining taxminan 32% ni tashkil qiladi [6]. Xitoyda qurilish energiyasi iste'moli milliy energiya iste'molining qariyb 28% ni tashkil qiladi, bu esa qurilish maydonining tez o'sishi va turmush sifatining yaxshilanishi bilan birga o'sishda davom etmoqda. 2020 yilda bu ulush 35% ga yetganini kuzatishgan [7], [8], [9]. Bular esa Xitoyda ham, boshqa

mamlakatlarda ham binolarning energiya samaradorligini tatbiq etish bo'yicha qat'iy choralar ko'rish zarurligini tasdiqlaydi [10]. Rivojlangan mamlakatlarda qurilish energetika sektorini dekarbonizatsiya qilish eng muhim maqsadlardan biri bo'lib, 2050 yilga kelib uglerod emissiyasi bo'yicha aniq nol maqsadlarga erishish uchun kalit hisoblanadi [11]. Emissiyalarni kamaytirish bo'yicha global maqsadlarga erishish uchun milliy va transmilliy yo'l xaritalarini ishlab chiqish uchun turli dasturlar ishlab chiqilgan [12]. Yan va boshqalar. 21-asrda ikkita eng yirik kapital ishlab chiqaruvchi Xitoy va Hindistonda turar-joy binolarida operatsion dekarbonizatsiya jarayonini baholadi [13]. Aniqlanishicha, 2000 yildan 2020 yilgacha ko'rsatilgan mamlakatlarda uglerod ishlab chiqarish intensivligi yiliga mos ravishda 1,4% va 2,5% ga oshgan, shu bilan birga o'sha yigirma yil ichida uy-joy bino qurilishi operatsiyalari 1498,3 va 399,7 M tonna CO₂ dekarbonizatsiya qilingan. Binolarga oid so'nggi izlanish va tadqiqotlar energiya sarfi past bo'lgan yuqori sifatli comfort temperature ichki muhitga erishish uchun yangi yechimlarni izlashga qaratilgan [14]. Odamlar yer osti qazilma boyliklari bo'lmish qazib olinadigan yoqilg'i energiyasidan foydalanishi va ularning atrof-muhitga salbiy ta'siri tobora ortib bormoqda. Global isish va iqlim o'zgarishi tobora jiddiylashib borayotganligi sababli, odamlar energiyadan foydalanish va atrof-muhitning ifloslanishi o'rtasidagi bog'liqlik haqida ko'proq xabardor bolib borayotganligini kuzatish mumkin [15]. Bino ichidagi umumiy qulaylik odamlarning yashash turmush tarzi farovonligiga ta'sir qiluvchi muhim jihat bo'lib, u bugungi kunda adabiyotlarda, ayniqsa yangi va qayta jihozlangan binolar bilan bog'liq holda keng tadqiq qilinmoqda [16]. Qanday qilib inson tabiat bilan uyg'unlikda yashashi mumkin? mavzusi global isish va ekstremal ob-havo holatlari tez-tez ro'y berayotgani sababli ham jamoatchilik, ham ilmiy jamoalar uchun katta tashvish mavzusiga aylandi [17]. Yuqori issiqlik qulayligini ta'minlash qiyin bo'lsada, aniq metodologiyalar ichki parametrlar va yengib bo'lmaydigan noqulaylik chegaralari uchun maqsadlarni aniq baholay olsakgina bunga erishish mumkin. Ularning qo'llanilishi mavjud binolardagi sharoitlarni tahlil qilish, isitish va sovutish terminallarini o'rnatish, ayniqsa binolar va tizimlarni loyihalash bosqichi bo'yicha ko'rsatmalarga ega bo'lish muhimdir [18]. Muammolar va qiyinchiliklarga qaramay, ko'plab hukumatlar turli xil toza energiya yechimlarini taqdim etishga yordam beradigan Parij kelishuvini qabul qilishga rozi bo'ganlar [19,20]. Evropa Ittifoqi energiya samaradorligini oshirish va energiya taqchilligini bartaraf etish uchun qurilish sektorida bir qator qonun va qoidalarni amalga oshirgan [21]. Ushbu siyosatlardan kelib chiqqan holda, ko'plab olimlar energiyadan foydalanish samaradorligini oshirishga o'z sa'y-harakatlarini qo'shmoqda.

Panel-nurlanishli isitish tizimidagi temperatura taqsimotini hisoblashda COMSOL Multiphysics dasturiy muhitida ishlab chiqilgan kompyuter modelidan foydalanildi [22]. Kompyuter modeli quyidagi tenglamalarga asoslangan. Yaxlit beton konstruksiyasi uchun energiya tenglamasi

$$\rho C_p \frac{\partial T}{\partial t} + \rho C_p u \cdot \nabla T + \nabla \cdot q = Q + Q_{ted} \quad (1)$$

bunda ρ -zichlik; C_p - issiqlik sig'imi; T- temperatura; t-vaqt; u-tezlik; Q-issiqlik miqdori. Bunda

$$q = -k \nabla T \quad (2)$$

bunda q- issiqlik oqimi; k- issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyenti.

Quvur uchun energiya tenglamasi

$$\rho A C_p \frac{\partial T}{\partial t} + \rho A C_p u e_t \cdot \nabla_t T = \nabla_t (A k \nabla_t T) + \frac{1}{2} f_D \frac{\rho A}{d_h} |u| u^2 + Q + Q_{wall} \quad (3)$$

bunda f_D - gidravlik qarshilik; d_h - aniqlovchi o'lcham (diametr); A- ko'ndalang kesim yuzasi.

1-jadval. Materiallarning issiqlik-fizikaviy xossalari [23]

Material nomi	Issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsiyenti, W/(m·K)	Solishtirma issiqlik sig'imi, J/(kg·K)	Zichlik, kg/m ³
Beton	1.8	880	2300
Mis	1.75	840	2400

Quvur betonning balandlik bo'yicha markazida joylashtirilgan bo'lib, ikki xil shaklda o'rnatilgan. Quvur ichida issiqlik tashuvchi sifatida suvdan foydalanilgan. Suv issiqlik-fizikaviy xossalari temperatura o'zgarishi bilan o'zgarishi inobatga olingan.

Xulosa:

Hisoblashlar issiqlik tashuvchining tizimga kirishdagi temperaturasining 318.15 K dan 328.15 K gacha bo'lgan oraliq uchun har 5 K lik qadam bilan o'tkazilgan. Shuningdek, hisoblashlar 30 minut vaqt uchun o'tkazilgan. Tizimning barcha qismi uchun temperaturaning boshlang'ich sharti sifatida 293.15 K olingan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. T. Kalmár, B. Bodó, S. Han, B. Li, and F. Kalmár, "Comparative analysis of energy demand at an equal operative temperature in the case of radiator and low-temperature radiant heating," *Journal of Building Engineering*, vol. 100, no. January, 2025, doi: 10.1016/j.jobe.2025.111792.
2. Na Wang, Patrick E. Phelan, Jorge Gonzalez, Chioke Harris, Gregor P. Henze, Robert Hutchinson, Jared Langevin, Mary Ann Lazarus, Brent Nelson, Chris Pyke, Kurt Roth, David Rouse, Karma Sawyer, Stephen Selkowitz. Ten questions concerning future buildings beyond zero energy and carbon neutrality. *Build and Environment* volume119, July 2017, Pages 169-182, doi.org/10.1016/j.buildenv.2017.04.006
3. M. Santamouris, Innovating to zero the building sector in Europe: minimising the energy consumption, eradication of the energy poverty and mitigating the local climate change, *Sol. Energy* 128 (2016) 61–94, doi.org/10.1016/j.solener.2016.01.021
4. A. Ahmed, T. Ge, J. Peng, W.C. Yan, B.T. Tee, S. You, Assessment of the renewable energy generation towards net-zero energy buildings: a review, *Energy Build.* 256 (2022) 111755, <https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2021.111755>.
5. B.J. He et al. Overview of rural building energy efficiency in China *Energy Policy* (2014)
6. R.M. Yao et al. Energy policy and standard for built environment in China *Renew Energy* (2005)
7. D.H.W. Li et al. Zero energy buildings and sustainable development implications – a review *Energy* (2013)
8. K. Voss et al. The self-sufficient solar house in Freiburg—results of 3 years of operation *Sol Energy* (1996)
9. A.J. Marszal et al. Zero energy building – a review of definitions and calculation methodologies *Energy Build* (2011)
10. I. Sartori et al. Net zero energy buildings: a consistent definition framework *Energy Build* (2012)
11. S. Garimella, K. Lockyear, D. Pharis, O. El Chawa, M.T. Hughes, G. Kini, Realistic pathways to decarbonisation of building energy systems, *Joule* 6 (2022) 956–971.
12. C. Camarasa, E. Mata, J.P.J. Navarro, J. Reyna, P. Bezerra, G.B. Angelkorte, W. Feng, F. Filippidou, S. Forthuber, C. Harris, N.H. Sandberg, S. Ignatiadou, L. Kranzl, J. Langevin, X. Liu, A. Müller, R. Soria, D. Villamar, G. Prata Dias, J. Wanemark, K. Yaramenka, A global comparison of building decarbonization scenarios by 2050 towards 1.5–2 °C targets, *Nat. Commun.* 13 (2022) 3077, <https://doi.org/10.1038/s41467-022-29890-5>.
13. R. Yan, M. Ma, N. Zhou, W. Feng, X. Xiang, C. Mao, Towards COP27: decarbonization patterns of residential building in China and India, *Appl. Energy* 352 (2023) 122003.
14. L. Li, W. Sun, W. Hu, Y. Sun, Impact of natural and social environmental factors on building energy consumption: Based on bibliometrics, *Journal of Building Engineering* 37 (2021), doi.org/10.1016/j.jobe.2020.102136.
15. Liu Yang et al. Thermal comfort and building energy consumption implications—a review *Appl. Energy* (2014)
16. M. Awada, B. Becerik-Gerber, S. Hoque, Z. O'Neill, G. Pedrielli, J. Wen, et al., Ten questions concerning occupant health in buildings during normal operations and extreme events including the COVID-19 pandemic, *Build Environ* 188 (2021), doi.org/10.1016/j.buildenv.2020.107480.

17. Chao Liu et al. An empirical analysis of the influence of urban form on household travel and energy consumption Comput. Environ. Urban Syst. (2011)
18. V. Machairas, A. Tsangrassoulis, K. Axarli, Algorithms for optimization of building design: A review, Renew. Sustain. Energy Rev. 31 (2014) 101–112, doi.org/10.1016/j.rser.2013.11.036.
19. J.J.G. Pabon et al. Applications of refrigerant R1234yf in heating, air conditioning and refrigeration systems: a decade of researches Int. J. Refrig. (2020)
20. K. Harby et al. Performance improvement of vapor compression cooling systems using evaporative condenser: an overview Renew. Sustain. Energy Rev. (2016)
21. J. Cao et al. Development of a dynamic demand response quantification and control framework for fan-coil air-conditioning systems based on prediction models Appl. Therm. Eng. (2024)
22. <https://doc.comsol.com/5.5/doc/com.comsol.help.heat/HeatTransferModuleUsersGuide.pdf>
23. КМК 2.01.04-2018 “Строительная теплотехника”, Ташкент, 2018.

PARABOLOID QUYOSH KONTSEKTRATORLARINI BINOLAR ISSIQLIK SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA QO'LLASH.

Kamolov Jo'rabek Jalol o'g'li

Buxoro davlat universiteti, Buxoro sh., O'zbekiston

Annotatsiya. Mazkur ishda quyosh paraboloid kontsektorlari va issiq pol tizimidan foydalangan holda turar-joy binolarining solishtirma issiqlik sarfini kamaytirish imkoniyatlari o'rganildi. Ishlab chiqilgan matematik modelda paraboloid kontsektor va issiq pol tizimi birlashtirilgan bo'lib, hisoblashlar MathCAD dasturlash muhitida va Python dasturlash tillarida amalga oshirildi.

Kalit so'zlar: quyosh energiyasi, matematik model, paraboloid quyosh kontsektorlari, issiq pol, solishtirma issiqlik sarfi, xarajatlarni qoplash muddati, atrof-muhit va iqlim ko'rsatgichlari.

Kirish. So'nggi asrda shaharlarning rivojlanishi, aholining o'sishi va iqtisodiy rivojlanish natijasida energiya iste'moli global miqyosda sezilarli darajada oshdi [1-3]. Markazlashtirilgan gigavatt miqyosli tizimlarga nisbatan kichik miqyosdagi qayta tiklanadigan energiya tizimlari [4] ko'proq ommalashmoqda.

O'zbekistonda birlamchi energiya resurslarining 40% turar-joy binolarining energiya iste'moliga sarflanadi [5], turar-joy binolarining nisbiy issiqlik iste'moli rivojlangan mamlakatlarga qaraganda 2-4 baravar ko'p [6-7].

Turar-joy binolarining energiya sarfini kamaytirishning bir necha usullari mavjud [8], jumladan an'anaviy energiya manbalarining samaradorligini oshirish va ishlab chiqarilgan issiqlikni iste'molchiga yetkazib berishda minimal issiqlik yo'qotishlariga erishish [9], bino devorlarining issiqlik himoyasini oshirish [10], qurilish elementlarining geometrik va issiqlik parametrlarini optimallashtirish [11] va qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish [12].

Quyosh issiqlik qurilmalari va issiq poldan foydalanib binolarni isitishga mo'ljallangan tizimlarga bag'ishlangan tadqiqot ishlarini uch turga ajratish mumkin [1]: quyosh issiqlik qurilmalariga, bak-akkumulyatoriga va issiq pol tizimiga bag'ishlangan ilmiy tadqiqot ishlari.

Quyosh issiqlik qurilmalariga bag'ishlangan ilmiy-tadqiqot ishlari asosan quyosh issiqlik qurilmasi turi, yuzasi, undagi issiqlik tashuvchining massa sarfini aniqlashga qaratilgan [13].

Bak akkumulyatorga bag'ishlangan ilmiy tadqiqot ishlari undagi issiqlik almashinish jarayonlarini tavsiflash, hajmini aniqlash va issiqlik almashinish jadalligini oshirishga qaratilgan [12,14].

Issiqlik polga bag'ishlangan tadqiqot ishlarida quvur geometrik o'lchamlari, quvur materiali, quvurlar orasidagi masofa, izolyatsiya qatlamlari turi va issiqlikni akkumulyatsiya qilish imkoniyatlarini aniqlashga qaratilgan. [15-16].

Туркменов Х.И., Маликов К.Х, Очилов О., Кулматова Г.А. Экваториальный эффект Керра на трёхслойной магнитной структуре	322
Kamalova Dilnavoz Ixtiyorovna, Shomurodova Shaxzoda Akbar qizi Fizikadan “o‘tkazgichning solishtirma qarshiligini aniqlash” bo‘yicha laboratoriya ishini bajarish metodikasi	324
SECTION 7: PROBLEMS OF USING ALTERNATIVE ENERGY SOURCES AND PROMISING SOLUTIONS IONS	
Kamolov J Issiq polli isitish tizimining o‘zgaruvchilarini tahlil qilish	329
Kamolov Jo‘rabek Jalol o‘g‘li Paraboloid quyosh konsentratorlarini binolar issiqlik samaradorligini oshirishda qo‘llash.	332
Saidov Qurbon Sayfullayevich, Sattorova Gulandom Hamroqulovna “Elektrodinamika” bo‘limidan muammoli mazmundagi masalalarni tanlash	335
С. Хакимова, Ж. Жумаев, Ж. Кодиров, Ш. Мирзаев Математическая модель предварительной обработки сушки дынь	337
Nasirova Nargiza Gayratovna, Fayziyev Shaxobiddin Shavkatovich Kuchsiz magnetikda yorug‘likning yutilishi	340
Raxmatov Ilhom Ismatovich Quyosh fotoelektrik stansiyalarining samaradorligini oshirish	344
Temirov Sohib Amonovich Parabolik quyosh konsentratorini issiqlik va texnik parametrlarini modellashtirish.	347
Maxmudova Marjona Maxsud qizi Fazaviy o‘tuvchi materiallardan foydalanib quyoshenergiyasini akkumulyatsiya qilish imkoniyatlari	349
A.B. Nusratov. U.X. Ibragimov, J.R., Qodirov Kombinatsiyalashgan quyosh quritgichlarini ishlab chiqish bo‘yicha ilmiy-tadqiqotlarning ilmiy-texnikaviy tahlili	350
Qodirova Xamidaxon Nurmuxamadovna Oliy ta‘lim tizimida “muqobil energiya manbalari ta‘minoti” fanini oqitish samaradorligini oshirish	353
Иноятова Комола Лавзаровна, Гулахмадов Аминжон Абдужаббарович Использование SWAT моделирования: для прогнозирования оценки эрозии грунта при расчёте наносов бассейне реки зарафшан	354
J.R., Qodirov, U.X. Ibragimov, A.B. Nusratov Quyosh quritgich qurilmalarining konstruksiyalari tahlili	357
Mirzayev Shavkat Mustaqimovich, Ibragimov Salim Safarovich Uzum mahsulotini tabiiy usulda (quyosh energiyasi asosida) quritish texnologiyalari	362
Mirzayev Shavkat Mustaqimovich, Ibragimov Salim Safarovich Uzum mahsulotini botanik xususiyatlari va uni quyosh energiya asosida quritish texnologiyalari	368
SECTION 8: NEW PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN TEACHING PHYSICS, MATHEMATICS AND INFORMATION TECHNOLOGY	
Qunnazarov Amangeldi Quatbayevich Pedagogik dasturiy vositalar va ulardan foydalanish metodikasi	372
Kamolova Dilnavoz Ixtiyorovna, Nabiyeva Firuza Odil qizi, Idiboyeva Sevinch Bahodir qizi Fizikadan “bio-savar-laplas qonuni” mavzusiga doir masalalar yechish metodikasi	373
Kamalova Dilnavoz Ixtiyorovna, Nabiyeva Firuza Odil qizi, Tilavova Dilara Ikromjon qizi Fizikadan “elektr energiyasi. joul–lens qonuni” mavzusiga doir masalalar yechish metodikasi	275
Axmedov Axat Axrorovich Fizika fani o‘qituvchilarini tayyorlashning metodologik omillari	378
G‘apporov Umidjon Abdurashid o‘g‘li, Xusenov Murodjon Zohirovich Sun‘iy intellektga asoslangan o‘quv platformalarining talabalarning kasbiy kompetentligiga ta‘siri	380
Amonova Sharofat Nurmaxmatovna Matematika darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanishning metodik asoslari	382

CURRENT PROBLEMS OF PHYSICS, MATHEMATICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND THEORETICAL CONFERENCE

(May 16-17, 2025)

Muharrir:	E.Eshov
Tex. muharrir:	D.Abduraxmonova
Musahhih:	M.Shodiyeva
Badiiy rahbar:	M.Sattorov

Nashriyot litsenziyasi № 022853. 04.03.2022.
Original maketdan bosishga ruxsat etildi: 16.05.2025.
Bichimi 60x84. Kegli 16 shponli. "Times New Roman" garnitura 1/16.
Elektrografik usulda. Oddiy bosma qog'ozi.
Bosma tabog'i 28. Adadi 100. Buyurtma №

KAMOLOT

"BUXORO DETERMINANTI" MCHJ
bosmaxonasida chop etildi.
Buxoro shahar Namozgoh ko'chasi 24-uy
Tel.: + 998 91 310 27 22

